

EDN NCGLKB

DOI 10.5281/zenodo.19216961

УДК 633.162: 631.524 (527, 559)

Носков А. Н., Корелина В. А., Батакова О. Б., Зобнина И. В.

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИБРИДНЫХ ФОРМ ЯРОВОГО
ЯЧМЕНЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ АДАПТИВНЫХ СВОЙСТВ ПО ПРИЗНАКУ
«МАССА 1000 ЗЕРЕН»**

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаврова»

Реферат. Цель исследований – выявить перспективные источники селекции гибридных форм ярового ячменя по параметрам адаптивности, рассчитанным по признаку «масса 1000 зерен», в условиях возделывания европейского севера РФ. Работу выполняли в 2021–2023 гг. на базе опытной станции «Котласская» и лаборатории растениеводства Приморского филиала Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаврова Уральского отделения Российской академии наук (ПФ ФИЦКИА УрО РАН – АрхНИИСХ). Материал для исследования – шесть гибридных образцов ячменя, стандарт – сорт Таусень. Оценивали следующие показатели экологической адаптивности: пластичность (bi , по Эберхарту и Расселу), коэффициент мультипликативности (КМ, по В. А. Драгавцеву), показатель уровня стабильности сорта (ПУСС, по Э. Д. Неттевичу), показатель интенсивности (И, по Р. А. Удачину), гомеостатичность (Нот, по В. В. Хангильдину). Норма высева – 5,0 млн всхожих семян на 1 га, площадь делянки – 10 м², повторность опыта четырехкратная. Почва опытного участка представлена дерново-подзолистыми суглинками. Годы проведения исследований различались по гидротермическим условиям в период вегетации ячменя (ГТК = 1,3–1,7 при среднемноголетнем значении 2,36). В благоприятном 2022 г. урожайность и масса 1000 зерен была более высокой (соответственно 3,10–4,70 т/га и 45,3–53,3 г), чем в неблагоприятном 2021 (соответственно 1,82–2,47 т/га и 39,3–44,8 г). Коэффициент корреляции между урожайностью и массой 1000 зерен составил 0,72. Выделены источники: пластичные ($bi = 1,3–1,8$; КМ = 2,2–2,8) – к-039691 и к-039342; с высоким показателем уровня стабильности (ПУСС = 151–167 %) – к-039823 и к-039457; высоким уровнем интенсивности (И = 19–25,7 %) – к-039342 и к-039691; гомеостатичности (Нот = 195–248) – к-039823 и к-039457. Установлены значимые прямые корреляции показателей стабильности и гомеостатичности ($r = 0,93$), обратные корреляции показателей пластичности и гомеостатичности ($r = -0,86$). Среди изученных образцов по всем основным показателям адаптивной способности выделяются сортообразцы к-039457 (Андрей × Север 1) × (Таусень × Гид) и к-039823 (Таусень × Гид).

Ключевые слова: яровой ячмень (*Hordeum sativum* L.), селекция, урожайность, адаптивность, пластичность, стабильность.

Для цитирования: Носков А. Н., Корелина В. А., Батакова О. Б., Зобнина И. В. Сравнительная оценка гибридных форм ярового ячменя по показателям адаптивных свойств по признаку «масса 1000 зерен» // Таврический вестник аграрной науки. 2026. № 1(45). С. 172–180. EDN: NCGLKB. DOI: 10.5281/zenodo.19216961.

For citation: Noskov A. N., Korelina V. A., Batakova O. B., Zobnina I. V. Comparative assessment of hybrid forms of spring barley according to the adaptivity parameters calculated on the basis of “1000-grain weight” // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2026. No. 1 (45). P. 172–180. EDN: NCGLKB. DOI: 10.5281/zenodo.19216961.

Введение

Яровой ячмень является одной из важнейших зерновых культур, играющей ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и кормовой базы. Высокая адаптивность к биотическим и абиотическим факторам среды, высокая продуктивность и возможность разностороннего использования, короткий вегетационный период и универсальность использования делают эту культуру незаменимой в сельском хозяйстве [1, 2].

В условиях изменяющегося климата и возрастающих требований к урожайности и качеству зерна особое внимание уделяется селекции новых гибридных форм ярового ячменя, обладающих улучшенными адаптивными свойствами. Одной из важнейших качественных характеристик является крупность зерна, которая влияет на выход продукта, так как крупное зерно содержит больше крахмала и имеет большую экстрактивность, а также позволяет полностью отделить семена ячменя от злостного сорняка овсюга при подработке. Крупность зерна можно выразить через признак «масса 1000 зерен», который является одним из важнейших структурных элементов продуктивности [3, 4].

В связи с этим, в селекционной работе необходимо добиваться получения образцов с максимальными проявлениями признаков элементов продуктивности в сочетании с адаптивностью и стабильностью их проявления, в том числе и в неблагоприятных погодных условиях [5, 6].

Цель исследований – выявить перспективные источники селекции гибридных форм ярового ячменя по параметрам адаптивности, рассчитанным по признаку «масса 1000 зерен», в условиях возделывания Европейского севера РФ.

Материалы и методы исследований

Исследования проводили в 2021–2023 гг. на базе опытной станции «Котласская» и лаборатории растениеводства Приморского филиала Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук (ПФ ФИЦКИА УрО РАН – АрхНИИСХ). Материалом для исследования служили сорт Таусень (стандарт) и шесть селекционных номеров, созданных методом гибридизации, к-039457 (Андрей × Север 1) × (Таусень × Гид), к-039823 (Таусень × Гид), к-039691 (Guardan × (Stange × Дина), к-039342 (Омский 96 × Кредо), к-039578 (Сибирский Авангард × Таусень), к-039109 (Пикет × Гид). Норма высева – 5,0 млн всхожих семян на 1 га, площадь делянки – 10 м², повторность опыта четырехкратная. Почва опытного участка представлена дерново-подзолистыми суглинками. Мощность пахотного горизонта – 20–22 см, кислотность рН – 6,0 (ГОСТ Р 58594-2019), содержание гумуса – 2,2 % (ГОСТ 26213-91), содержание подвижного фосфора Р₂О₅ – 250 мг/кг (ГОСТ Р 54650-2011), обменного калия К₂О – 100 мг/кг (ГОСТ 26210-91) почвы.

Годы проведения исследований различались по гидротермическим условиям в период вегетации ячменя и соответственно по элементам продуктивности и урожайности. В 2021 г. в критические фазы развития растений («кущение – выход в трубку» и «выход в трубку – колошение») наблюдался острый дефицит влаги в сочетании с высокими температурами (ГТК = 1,4), что негативно сказалось на росте и развитии растений. Это привело к снижению продуктивности зерна и зеленой массы всех изучаемых сортообразцов. Основное количество осадков выпало лишь в фазе созревания зерна, что не смогло компенсировать негативное воздействие засушливых условий на формирование урожая (рисунок). В 2022 г. отмечались повышенные температуры и неравномерное распределение осадков. Кратковременное переувлажнение наблюдалось в третьей декаде мая – первой

декаде июня, а также во второй декаде июля. Однако эти периоды не оказали существенного негативного влияния на формирование урожая ячменя (ГТК = 1,7). В 2023 г. в начале вегетации сложились благоприятные условия по температурному и водному режиму, что способствовало нормальному развитию растений. Однако во время фаз цветения и созревания отмечался дефицит влаги, что стало основным лимитирующим фактором для роста и развития ячменя. В целом, вегетационный период 2023 г. можно охарактеризовать как достаточно благоприятный для развития ярового ячменя (ГТК = 1,3). Данные по агрометеорологическим исследованиям предоставлены ФГБУ «Северное УГМС» Гидрометцентра по посту Курцево.

Рисунок – Агроклиматические условия годов проведения исследований

Индексы условий среды, а также отзывчивость сортов на изменение условий (коэффициент регрессии, b_i) определяли по С. А. Эберхарту и В. А. Расселу [8]. Гомеостатичность (Ном) оценивали по В. В. Хангильдину [9], показатель интенсивности (И) – по Р. А. Удачину [10]. Комплексный показатель уровня стабильности сорта (ПУСС) определяли согласно Э. Д. Неттевичу [11]. Коэффициент мультипликативности (КМ) вычисляли по В. А. Драгавцеву [12].

Статистическую обработку данных проводили по методике Б. А. Доспехова [7] с использованием дисперсионного анализа.

Результаты и их обсуждение

За период исследований урожайность образцов ярового ячменя варьировала в пределах 1,82–4,70 т/га (таблица 1). В рамках корреляционного анализа была установлена значимая линейная зависимость между показателем урожайности и массой 1000 зёрен. Коэффициент корреляции Пирсона (r) достиг значения 0,72 при статистически значимом уровне.

Таблица 1 – Урожайность образцов ячменя по годам изучения, т/га

Сортообразец	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Средняя
Таусень (St.)	2,18	3,10	3,60	2,96
к-039457	2,33	4,05	3,75	3,38
к-039823	2,47	3,95	3,75	3,39
к-039691	2,43	4,20	3,90	3,51
к-039342	2,10	4,05	3,80	3,32
к-039578	1,82	4,70	3,80	3,44
к-039109	1,90	4,20	3,85	3,32
Средняя	2,18	4,04	3,78	3,33

Примечание. $HCP_{05} = 0,59$ для сравнения частных средних; $HCP_{05} = 0,35$ для сравнения урожайностей по фактору «генотип»; $HCP_{05} = 0,23$ для сравнения урожайностей по фактору «год».

По результатам дисперсионного анализа была установлена статистически значимая зависимость уровня урожайности и массы 1000 зёрен от метеорологических условий. Выявленное значимое взаимодействие «генотип – среда» (G×E) позволяет оценить изучаемые образцы на основе их адаптивных свойств в различных условиях. При детальном анализе компонентов дисперсии для показателя «масса 1000 зёрен» доминирующее влияние оказал фактор года (среды), объяснивший 50,7% общей вариации, тогда как собственное влияние фактора «генотип» составило 16,3% при уровне значимости $p = 0,05$.

В 2021 г., характеризовавшимся самыми неблагоприятными условиями (с индексом условий среды из модели Эберхарта и Рассела равным -3,4) для роста и развития ячменя за время исследований, наблюдали самые низкие показатели массы 1000 зерен (39,3–44,8 г). Минимальная масса зерна в этом году была зафиксирована у образца к-039691 (39,3 г), а максимальное значение – у к-039342 (44,8 г) (таблица 2).

Таблица 2 – Масса 1000 зерен образцов ячменя по годам изучения, г

Сортообразец	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Средняя
Таусень (St.)	40,3	47,3	45,7	44,4
к-039457	41,3	45,3	42,9	43,2
к-039823	42,5	46,8	42,9	44,1
к-039691	39,3	50,8	40,6	43,6
к-039342	44,8	53,3	46,8	48,3
к-039578	42,4	47,9	45,1	45,1
к-039109	39,8	46,7	45,6	44,0
Средняя	41,5	48,3	44,2	44,7

Примечание. НСР₀₅ – 3,37 для сравнения частных средних; НСР₀₅ – 1,69 для сравнения массы 1000 зерен по фактору «генотип»; НСР₀₅ – 1,19 для сравнения массы 1000 зерен по фактору «год».

Напротив, в 2022 г. были зафиксированы наилучшие условия для формирования выполненного зерна (индекс среды 3,6), что привело к увеличению средней массы 1000 зёрен до 48,3 г. В благоприятном 2022 г. минимальное значение признака отмечено у к-039457 (45,3 г), а максимальное — у к-039342 (53,3 г).

Современная наука предлагает широкий спектр методов математического анализа, которые активно применяются для оценки и прогнозирования реакции различных сортов растений на динамично изменяющиеся условия окружающей среды. Среди этих методов особое внимание уделяется изучению стабильности и пластичности генотипов, как индикатора устойчивости к стрессам.

Для количественной оценки относительной стабильности признака массы 1000 зерен по отношению к изменчивости условий (по годам) использовался коэффициент вариации (V). В рамках настоящего исследования коэффициент вариации по признаку «масса 1000 зёрен» для отдельных образцов варьировался в пределах 4,7–14,5% (таблица 3). Более низкие значения V свидетельствуют о высокой стабильности проявления признака и низкой внутригрупповой изменчивости. Наиболее стабильными образцами по этому критерию были признаны к-039457, к-039823 и к-039578 (V=4,7–6,1 %). Этот результат подтверждает важность использования коэффициента вариации как достоверного инструмента для отбора устойчивых и продуктивных сортов, способных сохранять свои характеристики при смене условий выращивания.

Коэффициент линейной регрессии (b_i) является важным показателем, позволяющим оценить отзывчивость сортов растений на изменение условий выращивания. Этот коэффициент отражает способность сорта адаптироваться к различным условиям и показывает, насколько эффективно сорт использует

улучшенные условия для повышения урожайности. Сорты с коэффициентом $b_i > 1$ обладают повышенной отзывчивостью на улучшение условий выращивания. Такие сорта рекомендуется выращивать в условиях интенсивного земледелия, где возможно обеспечение оптимальных условий для их роста и развития. К группе экстенсивных отнесены образцы – к-039457, к-039823, к-03957 ($b_i=0,6-0,8$), они демонстрируют слабую отзывчивость на изменение условий выращивания, а образцы – к-039342 и к-039691 ($b_i=1,3-1,8$) сформировали группу интенсивных сортов, отзывчивых на улучшение условий среды. Стандарт и образец к-039109 имеют коэффициент $b_i=1$, таким образом наиболее полно соответствуют условиям выращивания.

Таблица 3 – Показатели пластичности и стабильности образцов ячменя по массе 1000 зерен в 2021–2023 гг.

Сортообразец	V	b_i	КМ	Ном	ПУСС	И
Таусень (St.)	8,3	1,0	2,0	78	100	15,7
к-039457	4,7	0,6	1,0	248	167	9,0
к-039823	5,4	0,7	1,7	195	151	9,6
к-039691	14,5	1,8	2,8	28	55	25,7
к-039342	9,2	1,3	2,2	53	106	19,0
к-039578	6,1	0,8	1,8	132	140	12,3
к-039109	8,4	1,0	2,0	78	96	15,4

При оценке адаптивности перспективных сортов важное значение имеет анализ их пластичности, который проводится с использованием коэффициента мультипликативности (КМ). Этот показатель отражает во сколько раз увеличивается уровень выраженности целевого признака в зависимости от изменений условий среды [12]. В ходе проведенных исследований была выявлена достоверная корреляция между коэффициентом мультипликативности и коэффициентом регрессии. Среди изученных образцов наиболее стабильными оказались сорта с номерами к-039457, к-039823 и к-039578, у которых значения коэффициента мультипликативности варьировали в диапазоне 1,0–1,8. С другой стороны, образцы к-039342 и к-039691, у которых значения КМ составили 2,2 и 2,8 соответственно, проявили себя как более пластичные. Стандарт и образец к-039109 имели средние показатели коэффициента мультипликативности (КМ=2).

Одним из ключевых показателей, определяющих устойчивость растений к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, является гомеостаз – способность генотипа минимизировать негативные последствия внешних стрессовых условий [13]. Высокая гомеостатичность растения свидетельствует о его устойчивости и стабильности ключевых признаков, таких как продуктивность, морфологические характеристики и физиологические процессы. Напротив, низкий уровень гомеостаза проявляется в повышенной вариабельности этих признаков даже при одинаковых лимитирующих факторах среды, что может указывать на меньшую адаптивность растения. Среди исследованных образцов наиболее высокую гомеостатичность проявили образцы к-039578, к-039823 и к-039457 (Ном=132–248). У стандарта и образца к-039109 наблюдалась средняя гомеостатичность (Ном=78) по сравнению с другими вариантами опыта.

Тулякова М. В. отмечает: «Для отбора ценных источников в селекционной работе может быть использован показатель уровня стабильности сорта (ПУСС), который одновременно характеризует уровень и стабильность по отношению к стандарту» [4]. Наиболее перспективными в качестве источников для селекции на стабильность оказались образцы к-039457, к-039823 и к-039578. Величина ПУСС у

них достигала 167, 151 и 140 % соответственно, что свидетельствует о высокой стабильности и выраженности целевых признаков по сравнению со стандартом.

Реакцию генотипов на условия произрастания можно оценить с помощью показателя интенсивности (И), который отражает степень изменчивости урожайности в зависимости от внешних факторов [14]. Чем шире размах колебаний урожайности, тем сильнее выражена реакция генотипа на изменения условий среды. Среди исследованных образцов наиболее пластичными, то есть способными активно адаптироваться к изменяющимся условиям среды, оказались образцы к-039691 (И=25,7 %) и к-039342 (И=19 %), а наиболее стабильными, с низким уровнем изменчивости урожайности, были признаны образцы к-039457 (И=9 %) и к-039823 (И=9,6 %). Стандарт и образец к-039109 имели средний показатель интенсивности в опыте (И равнялся 15,7 и 15,4 соответственно).

Исследования выявили наличие значимых прямых и обратных зависимостей между большинством анализируемых параметров. В частности, выявлена положительная корреляция между показателями пластичности – V , b_i , КМ ($r=0,93-0,98$). В то же время, установлена значимая отрицательная корреляция между показателями ПУСС и Hom и показателями пластичности (V , b_i , КМ) ($r=-0,86...-0,95$). Полученные результаты подтверждают, что анализ связей между параметрами адаптивности является важным инструментом в селекционной работе, позволяющим выявлять оптимальные источники для создания новых сортов с высокой устойчивостью и продуктивностью.

Выводы

Оценка адаптивных свойств ярового ячменя в условиях Европейского севера РФ позволила выделить образцы с высокой пластичностью и стабильностью, что имеет важное значение для селекции культуры в суровых климатических условиях. В результате многолетнего изучения перспективного селекционного материала ярового ячменя в условиях Архангельской области были идентифицированы источники, характеризующиеся высокой массой 1000 зерен (к-039342 – 48,3 г), что является ключевым показателем продуктивности. Выделены пластичные образцы (к-039691 и к-039342), обладающие коэффициентом регрессии (b_i) в диапазоне 1,3–1,8 и коэффициентом изменчивости (КМ) 2,2–2,8, демонстрируют способность эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям среды. Образцы с высоким показателем уровня стабильности (ПУСС = 151–167 %) – к-039823 и к-039457, высоким уровнем интенсивности (И=19–25,7 %) – к-039691 и к-039342, гомеостатичности ($Hom=195-248$) – к-039823 и к-039457. Статистический анализ выявил значимые корреляционные связи между изучаемыми параметрами: положительная корреляция между показателями пластичности ($r = 0,93-0,98$). В то же время, установлена значимая отрицательная корреляция между показателями ПУСС и Hom и показателями пластичности ($r = -0,86...-0,95$). На основании трехлетних исследований можно сделать вывод, что изменяющиеся условия температуры и влажности по годам в период вегетации ярового ячменя позволили выделить сортообразцы по показателям адаптивной способности. Среди изученных образцов по всем основным показателям адаптивной способности выделяются сортообразцы к-039457 (Андрей × Север 1) × (Таусень × Гид) и к-039823 (Таусень × Гид). Выделенные нами сортообразцы будут использованы в селекционной работе по созданию высокопродуктивных сортов ярового ячменя, адаптированных к условиям северного земледелия.

Литература

1. Юсова О. А., Николаев П. Н., Аниськов Н. И., Сафонова И. В. Адаптивность сортов ячменя по признаку «масса 1000 зерен» в условиях лесостепи Омской области // Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 2. С. 24–28. DOI: 10.24411/0235-2451-2020-10205.
2. Noskova E. N., Shchennikova I. N., Svetlakova E. V. Responsiveness of spring barley cultivars to top-dressing in the conditions of the Volga-Vyatka region // E3S Web of Conferences. International Scientific and Practical Conference “Fundamental and Applied Research in Biology and Agriculture: Current Issues, Achievements and Innovations” (FARBA 2021). Orel: EDP Sciences. 2021. Vol. 254. Art. No. 07009. DOI: 10.1051/e3sconf/202125407009.
3. Зобнина И. В., Корелина В. А., Батакова О. Б. Оценка стабильности и пластичности голозерных форм овса ярового по урожайности и массе 1000 зерен в условиях Северного региона // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Агрономия и животноводство». 2024. Т. 19. № 1. С. 76–89. DOI: 10.22363/2312-797X-2024-19-1-76-89.
4. Тулякова М. В., Баталова Г. А., Пермякова С. В. Адаптивный потенциал генофонда овса пленчатого по массе 1000 зерен // Зерновое хозяйство России. 2021. № 5. С. 3–8. DOI: 10.31367/2079-8725-2021-77-5-3-8.
5. Филиппов Е. Г., Брагин Р. Н., Донцова А. А., Донцов Д. П. Оценка экологической пластичности и стабильности сортов ярового ячменя // Таврический вестник аграрной науки. 2021. № 3(27). С. 172–179. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-3-27-172-179.
6. Батакова О. Б., Корелина В. А. Влияние элементов структуры урожая на продуктивность ячменя ярового (*Hordeum vulgare* L.) в условиях Крайнего Севера РФ // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2017. Т. 178. № 3. С. 50–58. DOI: 10.30901/2227-8834-2017-3-50-58.
7. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
8. Eberhart S. A., Russell W. A. Stability parameters for comparing varieties // Crop Science. 1966. Vol. 6. No. 1. P. 36–40. DOI: 10.2135/cropsci1966.0011183X000600010011x.
9. Хангильдин В. В. Параметры оценки гомеостатичности сортов и селекционных линий в испытаниях колосовых культур // Научно-технический бюллетень Всесоюзного селекционно-генетического института. 1986. № 2 (60). С. 36–41.
10. Удачин Р. А., Головченко А. П. Методика оценки экологической пластичности сортов пшеницы // Селекция и семеноводство. 1990. № 5. С. 2–6.
11. Неттевич Э. Д., Моргунов А. И., Максименко М. И. Повышение эффективности отбора яровой пшеницы на стабильность, урожайность и качество зерна // Вестник сельскохозяйственной науки. 1985. №1. С. 66–73.
12. Драгавцев В. А., Цильке В. А., Рейтер Б. Г. Генетика признаков продуктивности яровой пшеницы в Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1984. 229 с.
13. Засыпкина И. М., Филиппов Е. Г., Оценка сортов озимого ячменя по величине урожайности и показателям адаптивности в условиях Нижнего Дона // Зерновое хозяйство России. 2023. Т. 15. № 1. С. 56–63. DOI: 10.31367/2079-8725-2023-84-1-56-63.
14. Николаев П. Н., Юсова О. А. Стрессоустойчивость сортов ярового ячменя Омской селекции в условиях Западной Сибири // Таврический вестник аграрной науки. 2020. № 4(24). С. 135–142. DOI: 10.33952/2542-0720-2020-4-24-135-142.

References

1. Yusova O. A., Nikolaev P. N., Aniskov N. I., Safonova I. V. Adaptability of barley varieties by the weight of 1000 grains under forest-steppe conditions of the Omsk region // Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2020. Vol. 34. No. 2. P. 24–28. DOI: 10.24411/0235-2451-2020-10205.
2. Noskova E. N., Shchennikova I. N., Svetlakova E. V. Responsiveness of spring barley cultivars to top-dressing in the conditions of the Volga-Vyatka region // E3S Web of Conferences. International Scientific and Practical Conference “Fundamental and Applied Research in Biology and Agriculture: Current Issues, Achievements and Innovations” (FARBA 2021). Orel: EDP Sciences. 2021. Vol. 254. Art. No. 07009. DOI: 10.1051/e3sconf/202125407009.
3. Zobnina I. V., Korelina V. A., Batakova O. B. Assessment of stability and plasticity of hullless spring oat varieties by yield and 1000 seed weight in the Northern Russia // RUDN Journal of Agronomy and Animal Industries. 2024. Vol. 19. No. (1). P. 76–89. DOI: 10.22363/2312-797X-2024-19-1-76-89.
4. Tulyakova M. V., Batalova G. A., Permyakova S. V. Adaptive potential of the hulled oats gene pool according to 1000-grain weight // Grain Economy of Russia. 2021. No. 5. P. 3–8. DOI: 10.31367/2079-8725-2021-77-5-3-8.

5. Filippov E. G., Bragin R. N., Dontsova A. A., Dontsov D. P. Assessment of ecological plasticity and stability of spring barley // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2021. No. 3(27). P. 172–179. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-3-27-172-179.
6. Batakova O. B., Korelina V. A. The effect of yield structure elements on spring barley (*Hordeum vulgare* L.) productivity in the environments of Russia's extreme north // Proceedings on Applied Botany, Genetics and Breeding. 2017. Vol. 178. No. (3). P. 50–58. DOI: 10.30901/2227-8834-2017-3-50-58.
7. Dospikhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.
8. Eberhart S. A., Russell W. A. Stability parameters for comparing varieties // Crop Science. 1966. Vol. 6. No. 1. P. 36–40. DOI: 10.2135/cropsci1966.0011183X000600010011x.
9. Khangildin V. V. Parameters of assessing the homeostaticity of varieties and breeding lines in tests of cereal crops // Nauchno-tehnicheskii byulleten Vsesoyuznogo Seleksionno-Geneticheskogo Instituta. 1986. No. 2 (60). P. 36–41.
10. Udachin R. A., Golovchenko A. P. Methodology of assessment of ecological plasticity of wheat cultivars // Seleksiya i semenovodstvo. 1990. No. 5. P. 2–6.
11. Nettevich E. D., Morgunov A. I., Maksimenko M. I. Increasing the efficiency of spring wheat selection for stability of yield and grain quality // Bulletin of Agricultural Science. 1985. No. 1. P. 66–73.
12. Dragavtsev V. A., Tsilke V. A., Reyter B. G. Genetics of signs of productivity of spring wheat in Western Siberia. Novosibirsk: Nauka, 1984. 229 p.
13. Zasypkina I. M., Filippov E. G. Estimation of winter barley varieties according to productivity and adaptability indicators in the conditions of the Lower Don // Grain Economy of Russia. 2023. No. 1. P. 56–63. DOI: 10.31367/2079-8725-2023-84-1-56-63.
14. Nikolaev P. N., Yusova O. A. Resistance of spring barley varieties bred by the Omsk Agrarian Scientific Center to stress under conditions of Western Siberia // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2020. No. 4(24). P. 135–142. DOI: 10.33952/2542-0720-2020-4-24-135-142.

UDC 633.162: 631.524 (527, 559)

Noskov A. N., Korelina V. A., Batakova O. B., Zobnina I. V.

COMPARATIVE ASSESSMENT OF HYBRID FORMS OF SPRING BARLEY ACCORDING TO THE ADAPTIVITY PARAMETERS CALCULATED ON THE BASIS OF “1000-GRAIN WEIGHT”

Summary. *The purpose of the research was to identify promising sources of breeding for hybrid forms of spring barley according to the adaptivity parameters calculated on the basis of “1000-grain weight” in the conditions of cultivation in the European north of the Russian Federation. The work was carried out in 2021–2023 at the “Kotlasskaya” experimental station and the Laboratory of Crop Production of the Primorsky branch of the N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. This study focused on six hybrid samples of barley; standard – ‘Tausen’ variety. The following indicators of ecological adaptability were evaluated: plasticity (bi , according to Eberhart and Russell), multiplicativity coefficient (KM , according to V.A. Dragavtsev), indicator of the level of stability of the variety ($PUSS$, according to E.D. Nettevich), intensity index (I , according to R.A. Udachin), homeostaticity (Hom , according to V.V. Khangildin). Seeding rate – 5.0 million germinating seeds per hectare, area of the trial plot – 10 m²; fourfold replication. Soil of the experimental plot – sod-podzolic loams. The years of research differed in hydrothermal conditions during the growing season of barley (Selyaninov hydrothermal coefficient (HTC)=1.3–1.7; average annual value – 2.36). In the favorable 2022, the yield and 1000-grain weight exhibited higher values (3.10–4.70 t/ha and 45.3–53.3 g, respectively) in comparison to the unfavorable 2021 (1.82–2.47 t/ha and 39.3–44.8 g, respectively). The correlation coefficient between the yield and the 1000-grain weight was 0.72. The following sources were identified: plasticity (bi =1.3–1.8; KM =2.2–2.8) – ‘k-039691’ and ‘k-039342’; high level of stability ($PUSS$ =151–167 %) – ‘k-039823’ and ‘k-039457’; high level of intensity (I =19.0 –25.7 %) – ‘k-039342’ and ‘k-039691’; high level*

of homeostaticity ($Hom = 195-248$) – ‘k-039823’ and ‘k-039457’. In the course of current research, we established a significant direct correlation between stability and homeostaticity ($r=0.93$) and an inverse correlation between plasticity and homeostaticity ($r=-0.86$). Among the samples that were analyzed, ‘k-039457’ (‘Andrey’ × ‘Sever 1’) × (‘Tausen’ × ‘Gid’) and ‘k-039823’ (‘Tausen’ × ‘Gid’) were distinguished by all of the main indicators of adaptive ability.

Keywords: spring barley (*Hordeum sativum* L.), breeding, yield, adaptability, plasticity, stability.

Носков Алексей Николаевич, научный сотрудник лаборатории растениеводства ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук»; 163020, Россия г. Архангельск, проспект Никольский, 20; e-mail: shevnino@mail.ru.

Корелина Валентина Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией растениеводства ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук»; 163020, Россия г. Архангельск, проспект Никольский, 20; e-mail: 19651960@mail.ru.

Батакова Ольга Борисовна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории растениеводства ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук»; 163020, Россия г. Архангельск, проспект Никольский, 20; e-mail: 19651960@mail.ru.

Зобнина Ирина Валентиновна, научный сотрудник лаборатории растениеводства ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук»; 163020, Россия г. Архангельск, проспект Никольский, 20; e-mail: 19651960@mail.ru.

Noskov Aleksey Nikolaevich, researcher of the Laboratory of crop production, N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; 20, Nikolsky Avenue, Arkhangelsk, 165390, Russia; e-mail: shevnino@mail.ru.

Korelina Valentina Aleksandrovna, Cand. Sc. (Agr.), head of the Laboratory of crop production, N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; 20, Nikolsky Avenue, Arkhangelsk, 165390, Russia; e-mail: 19651960@mail.ru.

Batakova Olga Borisovna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher of the Laboratory of crop production, N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; 20, Nikolsky Avenue, Arkhangelsk, 165390, Russia; e-mail: 19651960@mail.ru.

Zobnina Irina Valentinovna, researcher of the Laboratory of crop production, N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; 20, Nikolsky Avenue, Arkhangelsk, 165390, Russia; e-mail: 19651960@mail.ru.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУН ФИЦКИА УроРАН по теме № FUUW-2024-0004 «Создание новых сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к отрицательному воздействию биотических и абиотических факторов, и формирование на их основе высокопродуктивных агроценозов для условий Европейского севера РФ».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 07.03.2025.
Дата принятия к печати – 19.12.2025.